

БУХОРО ШАХЗОДАСИ САЙИД МУҲАММАД НОСИРНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИ

Масалиева Олтиной Масалиевна

Тарих фанлари номзоди, доцент.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

masalieva1971@mail.ru

Аннотация

XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро хонлигида кўплаб олимлар, тарихнавислар, шоирлар, наққошлар, ҳаттотлар ва шу қабилар етишиб чиққан. Улардан бири Сайид Муҳаммад Носир бўлиб, унинг ҳаёти, ижоди, бой илмий мероси етарлича ўрганилмаган.

Мақолада XIX аср охири – XX аср бошларидаги Бухоро тарихнавислик мактабининг вакили Сайид Муҳаммад Носир ва унинг илмий мероси ёритилган.

Ключевые слова: Бухоро тарихнавислик мактаби, XIX аср охири – XX аср бошлари, Сайид Муҳаммад Носир, тарихчи, «Тухфат [ходи] аз-зоирийн», «Тахкикоти арк Бухоро салотин ва амиroi у».

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ БУХАРСКОГО ПРИНЦА САЙИДА МУХАММАДА НАСЫРА

Масалиева Олтиной Масалиевна

кандидат исторических наук, доцент.

Узбекский государственный университет мировых языков

masalieva1971@mail.ru

Аннотация

В конце XIX - начале XX века в Бухарском ханстве выросли многие ученые, историки, поэты, художники, каллиграфы и другие. Одним из них является Сайид Муҳаммад Насир, жизнь, творчество и богатое научное наследие

которого изучены недостаточно. В статье рассказывается о представителе Бухарской исторической школы конца XIX - начала XX веков Сайиде Мухаммаде Насире и его научном наследии.

Ключевые слова: Бухарская историографическая школа, конец XIX – начало XX века, Сайид Мухаммад Носир, историк, «Тухфат [ходи] аз-зойрийн», «Тахкикоти арк Бухоро салотин ва амиroi у».

SCIENTIFIC HERITAGE OF BUKHARA PRINCE SAYYID MUHAMMAD NASIR

Masalieva Oltinoy Masalievna
Doctor of philosophy, Associate Professor
Uzbekistan State University of World Languages
masalieva1971@mail.ru

Abstract

At the end of the 19th - beginning of the 20th century, many scientists, historians, poets, artists, calligraphers and others grew up in the Bukhara Khanate. One of them is Sayyid Muhammad Nasir, whose life, work and rich scientific heritage have not been studied enough.

The article tells about the representative of the Bukhara historical school of the late 19th - early 20th centuries Sayyid Muhammad Nasir and his scientific heritage.

Key words: Bukhara historiographical school, the end of XIX – beginning XX century, Sayyid Muhammad Nosir, historian, “Tuhfat [hodi] al-zoiriyn”, “Tahqiqoti ark Buhoro salotin va amiroi u”.

Сайид Мухаммад Носир Бухоро амири Музаффарнинг ўғли бўлиб, унинг номи манбаларда баъзан Носириддин ал-Ханафий ал-Хусайний ал-Бухорий ёки Мухаммад Носир тарзида ҳам учрайди. Унинг ҳаётига оид маълумотлар кам. У тахт даъвогари сифатида Бухоро аркида яшаган. Аркда унинг кўрғони ва шахсий кутубхонаси бўлган [1]. 1920 йил Бухоро амирлиги ағдарилгач, у “Анжумани

тарих” га аъзо бўлган. У бир неча асарлар муаллифидир. У “қадимги тарих китобларини кўп мутолаа қилганлиги, аввал “Тухфат-уз-зоирийин” ва “Кунуз ал-аткия” да ҳазрати авлиёуллоҳ зикрини жамлаган бўлсам, энди Бухоро амирлари зикрини муфассал тарихини тасниф қиламан”[2], деб ёзади.

Саййид Муҳаммад Носирнинг асарларидан бири **“Тухфат [ҳоди] - ал-зоирийин”** (Зиёратчиларга тухфа)[3] асаридир. Муаллиф мазорларни икки турга ажратиб ёзган: 1. Бухоро шаҳридаги; 2. Бухоро шаҳри ташқарисидаги мазорлар.

Мазорларга дафн этилган азиз-авлиёлар ва улуғ зотларнинг қабрлари тўғрисида муҳим маълумотлар берилган.

Мазкур асар нусхаси Садри Зиёнинг “Мажмуаи тазкор” (Тазкиралар мажмуаси) асари билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида 2193 рақами остида сақланмоқда. Бу нусха охиригача тугалланмаган, хати насталиқ, 20 varaқ. 1328) 1910 йилда Бухоро литографиясида чоп этилди.

Асарда тасаввуф шайхларининг қисқача таржимаи ҳоли, уларнинг баъзи кароматлари, муридлари, мазори ҳақида маълумотлар берилган.

2003 йилда эса мазкур асарнинг “Бухоро қисми” Х.Тўраев томонидан рус тилига таржима, сўз боши ва изоҳлар ва факсимилеси билан чоп этилди[4].

“Кунуз ал-аткия” ҳам муқаддас қадамжолар ҳақидадир. Тадқиқотчи олим А.Х.Хамраев “Тухфат ал-зоирин” ва “Кунуз ал-аткия” худди авлиёлар ҳаёти ҳақидаги “Тарихи муллазода”нинг давомига ўхшайди”[5], деб баҳо берган.

Саййид Муҳаммад Носирнинг **“Таҳқиқоти арк Бухоро салотин ва амирои у”** (Бухоро султонлари ва амирлари Арки ҳақида тадқиқот) [6] асари ҳижрий 1340 – милодий 1921-22 йиллар давомида анъанавий терма (компилятив) усулда ёзилган. Асар муқаддима, Афросиёб ва бошқалар ҳақида афсонавий ҳикоя, Бухоро ва унинг арки ҳақида тарихий маълумотлар берилган.

Асарда шайбоний хукмдорлар ҳақида маълумот бўлмасада, аштархонийлар ва манғитлар хукмронлик қилган даврда Аркда курдирилган курилишлар ҳақида маълумотлар берилган.

Қўлёзма охирида (40-42 варақларда)ги маълумотлар муаллифнинг шахсий кузатишлари асосида ёзилганлиги учун ҳам қимматли.

Бу асардан М. С. Андреев, О. Д. Чеховичлар “XIX аср охири-XX аср бошларида Бухоро Арки (Кремль) асарини ёзишда фойдаланишган [7].

2009 йилда қўлёзманинг факсимиле нусхаси матннинг ўзбекча ва русча таржималари билан биргаликда нашр этилди [8].

Саййид Муҳаммад Носирнинг асарларидан яна бири “*Осори ас-салотин*”(Султонлар асарлари) бўлиб, ЎЗРФА ШИ хазинасида 1422 рақами остида сақланмоқда. Бу асар насталиқ хатида ёзилган, биз фойдаланган нусха литографияга тайёрланган бўлиб, 54 варақдан иборат, охириги саҳифалар етишмайди яъни Бухорода манғитлар хукмронлиги қисми мавжуд эмас[9].

Саййид Муҳаммад Носир асарини 1904 йилда ёзишга киришган. Асар уч қисмдан иборат. 1.Шайбонийлар (4а-16б). 2. Аштархонийлар (16б-54а) 3. Манғитлар (54а). Муаллиф асарни ёзишда Равзатус-сафо, Тарихи Муқимхони, Тарихи Важиз, Тухфаи-хоний, Тарихи Муин, Мажмуаи қози каби асарлардан фойдаланганлигини ёзади.

Асарда Боқимуҳаммадхон ҳазрати олийларининг дунёдан ўтишлари ҳақида ҳикоя. 18б-19а варақлар, Валимуҳаммадхоннинг Бухоро салтанати тахтига чиқиши зикри (19а-20а варақлар), Валимуҳаммадхон билан Муқимхон жанг қилиши ва ўлдирилиши зикри (20а-23б варақлар), Бухорои шариф тахтига ҳазрат Саййид Надр Муҳаммадхоннинг чиқиши баёни (23б-24а варақлар), Фазоил нишон ҳазрат Саййид Мир Абдулфайзхоннинг подшо бўлиши ва ҳ.к. ёритилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Бухоро амири Музаффарнинг ўғли Саййид Муҳаммад Носир ўзидан бой илмий мерос

қолдирди, унинг асарларини ўрганиш Бухоро хонлиги тарихини ёритишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Собрание Восточных Рукописей. История. 233-бет.
2. اثار السلاطين , 4- бет.
3. تحفته هادى الذائرين
4. Муҳаммад Насриддин Ал-Ханафи Ал-Хасани Ал-Бухари. Тухфат аз-заирин. Перевод, предисловие, комментарии-Х.Тураев // Document de travail de l'IFEAS.T. №2 (Avril 2003).49с.
5. Хамраев А.Х. К вопросу о земельно-водных отношениях в Бухарском ханстве в XIX веке.–Т.:Среднеазиат. Гос.уни.тип. №3.1948.–С.10.
6. Қўқон қоғози. 1а бетда Фитрат белгиси ва 4та кутубхона муҳри. Қўчирилган вақти – 1340 ҳижрий /1921-1922 милодий йиллар. Қўлёзма, хати-насталиқ. 42 варақдан иборат. Ўлчами 15x23. СВР. IX. № 6997. СВР.История. № 620. Рақами 19.
7. Андреев М.С., Чехович О. Д. Арк (Кремль) Бухары в конце XIX-начале XX вв.– Душанбе.:Изд-во Дониш,1972.–С.163.
8. Саййид Муҳаммад Носир ибн Музаффар.Таҳқиқоти арки Бухоро. Форс тилидан таржима, сўзбоши, изоҳлар ва кўрсаткичлар Ғ.Каримовники. Перевод с персидского, введение, комментарии и указатели С.Гуломова.– Т.,2009.–С.106.
9. اثار السلاطين Ўлчами 14x23. СВР,I. №239. СВР.История. № 600. Рақами 1422.